
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЙ СЕМАНТИКИ

Алимова Гулноза Рамизидиновна

Университет Мировых языков Республики Узбекистан

Кафедра -Переводоведение.

E-mail. alimovag1405@gmail.com

Метод фразеологической идентификации «Метод представляет определенный подход к изучаемому явлению, определенный комплекс положений, научных и чисто технических приемов, применение которых дает возможность изучить данное явление. Поэтому метод всегда является системой» [Общее языкознание 1973:258].

Перечислим методы, которые наиболее часто используются для анализа ФЕ:

1. Метод компонентного анализа
2. Метод фразеологической идентификации (А.В. Кунин)
3. Метод фразеологического анализа
4. Метод фразеологической аппликации (В.П. Жуков)

Метод компонентного анализа Метод компонентного анализа - это метод исследования содержательной стороны значимых единиц языка, имеющий целью разложение значения на минимальные семантические составляющие, семы. Метод основан на гипотезе о том, что значение каждой единицы языка состоит из семантических компонентов (сем) и что словарный состав языка может быть описан с помощью ограниченного и сравнительно небольшого числа семантических признаков.

Семы - это микроэлементы значения, обозначающие реальные или воображаемые признаки денотатов. В.Г. Гак выделяет три типа сем:

- 1) Архисемы или общие семы родового значения;
- 2) Дифференциальные семы видового значения;
- 3) Потенциальные семы, отражающие побочные характеристики обозначаемого объекта [Гак 1972].

А.В. Кунин выделяет следующие виды сем: узуальные и окказиональные, интегральные и дифференциальные, ядерные и периферийные, эксплицитные и имплицитные, постоянные и вероятностные, четкие и нечеткие, позитивные и негативные. Помимо представленной классификации возможно выделение и других групп сем [Кунин 1996:187-198].

Метод фразеологической идентификации. Метод фразеологической идентификации, как и метод фразеологического описания, представляет собой одну из разновидностей метода фразеологического анализа. Метод фразеологической идентификации способствует выявлению фразеологичности того или иного сочетания слов и отнесению его к идиоматизмам (идиомам), идиофразеоматизмам или фразеоматизмам. Основными показателями любой ФЕ являются устойчивость, включая раздельноформленность, и невозможность построения по порождающей модели переменного сочетания слов. Отнесение же ФЕ к тому или иному классу определяется типом семантической устойчивости нецитатного характера. Эти показатели устойчивости доказывают, что данные словесные комплексы являются единицами языка. Фиксация оборота хотя бы одним словарем или употребление его тремя различными авторами могут быть дополнительными аргументами в пользу фразеологичности. Метод фразеологической идентификации предусматривает ряд процедур, основные из которых могут использоваться как вместе, так и раздельно. Одной из таких процедур является классификация ФЕ по типу значения на идиоматизмы, идиофразеоматизмы и фразеоматизмы.

1. В идиоматизмах семантическая устойчивость выражается в полном или частичном переосмыслении. Семантическая устойчивость устанавливается путем наложения значения идиомы на буквальное значение его компонентов, например:

By leaps and bounds - very quickly. Ни слово *leap*, ни слово *bound* не могут фигурировать в дефиниции. Это доказывает переосмысление оборота. При частичном переосмыслении значения компонент с буквальным значением может входить в состав дефиниции, например: *To eat like a horse - to eat a great deal.*

2. В состав семантической структуры идиофразеоматизма

входят два фразеосемантических варианта: 1) технический термин или разговорный профессионализм, 2) совпадающий по своей семантической структуре с идиоматизмом (т.е. значение переосмыслено). Например: **chain reaction** - цепная реакция: 1) научный термин 2) полностью переосмысленный идиоматический вариант.3. Фразеоматизмы - фразеологизмы неидиоматического характера, которые в результате безобразного преобразования имеют осложненное значение. Например: **first night** - премьера, **an affair of honour** - дуэль.Метод фразеологической идентификации основан на учете различных типов фразеологических значений, на показателях устойчивости и раздельнооформленности фразеологизмов, а также на учете зависимостей их компонентов, т.е. соотношения элементов и структуры, на системном подходе. Этот метод помогает отграничению фразеологизмов от смежных промежуточных образований, от переменных сочетаний слов и сложных слов [Кунин 1996:42].«Метод представляет определенный подход к изучаемому явлению, определенный комплекс положений, научных и чисто технических приемов, применение которых дает возможность изучить данное явление. Поэтому метод всегда является системой» [Общее языкознание 1973:258].Перечислим методы, которые наиболее часто используются для анализа ФЕ:

1. Метод компонентного анализа
2. Метод фразеологической идентификации (А.В. Кунин)
3. Метод фразеологического анализа
4. Метод фразеологической аппликации (В.П. Жуков)

Метод компонентного анализа Метод компонентного анализа - это метод исследования содержательной стороны значимых единиц языка, имеющий целью разложение значения на минимальные семантические составляющие, семы. Метод основан на гипотезе о том, что значение каждой единицы языка состоит из семантических компонентов (сем) и что словарный состав языка может быть описан с помощью ограниченного и сравнительно небольшого числа семантических признаков.

Семы - это микроэлементы значения, обозначающие реальные или воображаемые признаки денотатов. В.Г. Гак выделяет три типа сем:

- 1) Архисемы или общие семы родового значения;
- 2) Дифференциальные семы видового значения;
- 3) Потенциальные семы, отражающие побочные характеристики обозначаемого объекта [Гак 1972].

А.В. Кунин выделяет следующие виды сем: узуальные и окказиональные, интегральные и дифференциальные, ядерные и периферийные, эксплицитные и имплицитные, постоянные и вероятностные, четкие и нечеткие, позитивные и негативные. Помимо представленной классификации возможно выделение и других групп сем [Кунин 1996:187-198].

Метод фразеологической идентификации

Метод фразеологической идентификации, как и метод фразеологического описания, представляет собой одну из разновидностей метода фразеологического анализа.

Метод фразеологической идентификации способствует выявлению фразеологичности того или иного сочетания слов и отнесению его к идиоматизмам (идиомам), идиофразеоматизмам или фразеоматизмам.

Основными показателями любой ФЕ являются устойчивость, включая раздельнооформленность, и невозможность построения по порождающей модели переменного сочетания слов. Отнесение же ФЕ к тому или иному классу определяется типом семантической устойчивости нецитатного характера. Эти показатели устойчивости доказывают, что данные словесные комплексы являются единицами языка. Фиксация оборота хотя бы одним словарем или употребление его тремя различными авторами могут быть дополнительными аргументами в пользу фразеологичности.

Метод фразеологической идентификации предусматривает ряд процедур, основные из которых могут использоваться как вместе, так и раздельно. Одной из таких процедур является классификация ФЕ по типу значения на идиоматизмы, идиофразеоматизмы и фразеоматизмы.

1. В идиоматизмах семантическая устойчивость выражается в полном или частичном переосмыслении. Семантическая устойчивость устанавливается путем наложения значения идиомы на буквальное значение его компонентов, например: **By leaps and bounds - very quickly**. Ни слово leap, ни слово bound не могут фигурировать в дефиниции. Это доказывает переосмысление оборота. При частичном переосмыслении значения компонент с буквальным значением может входить в состав дефиниции, например: **To eat like a horse - to eat a great deal**.

2. В состав семантической структуры идиофразеоматизма входят два фразеосемантических варианта: 1) технический термин или разговорный профессионализм, 2) совпадающий по своей семантической структуре с идиоматизмом (т.е. значение переосмыслено). Например: **chain reaction -**

цепная реакция: 1) научный термин 2) полностью переосмысленный идиоматический вариант.

3. Фразеоматизмы - фразеологизмы неидиоматического характера, которые в результате безобразного преобразования имеют осложненное значение. Например: **first night** - премьера, **an affair of honour** - дуэль.

Метод фразеологической идентификации основан на учете различных типов фразеологических значений, на показателях устойчивости и раздельнооформленности фразеологизмов, а также на учете зависимостей их компонентов, т.е. соотношения элементов и структуры, на системном подходе. Этот метод помогает отграничению фразеологизмов от смежных промежуточных образований, от переменных сочетаний слов и сложных слов [Кунин 1996:42].